

SHAXS KAMOLITINING RIVOJLANISHIDA MUSIQA VA SAN'ATNING O'RNI VA AHAMIYATI

Ismatova Oyniso Hikmat qizi

Navoiy Davlat Pedagogika institute

“Musiq ta’limi” yo’nalishi

2-kurs talabasi

Umurzoqova Laylo Baxtiyor qizi

Ilmiy Rahbar

“Musiq ta’limi” kafedrası o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11026563>

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqaning shaxs kamolotida tutgan o’rni, insonning ichki-kechinmalari, hissiy tuyg’ulari va bunga musiqaning ta’siri, inson o’zining ichki-kechinmalarini musiq orqali namoyon qila olishi haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: musiq, ohang, kuy, hissiyot, san’at, estetika, emotsiya, ma’naviyat, shaxs, obraz.

Musiq – ohang (intonatsiya) san’ati, sadolarda ifodalangan voqelikning badiiy aksidir.U borliqni o’ziga xos tarzda aks ettirib,uni boyitadi,hamda uni tushunib olish va o’zgartirishga yordam beradi. Ma’lumki, musiq jamiyati hayotida muhim rol o’ynaydi. Musiq insonning turmush tarzi va ijtimoiy hayotida, mehnat va dam olish chog’larida albatta ishtirok etadigan bo’lib,kishini ma’naviy qadriyatlarga erishtiradigan noyob vositadir.U shaxsning ma’naviy olamini axloqiy maqsadlarini shakllantiruvchi estetik tarbiyaning samarali qurolidir. Musiqaning o’zi,uning yaratuvchilarni, ijro etuvchilari,tinglovchilardan iborat musiq madaniyati jamiyat madaniyatidagi muhim bir sohadir. Musiq boshqa san’at turlari bilan hamohang bo’lishi shubhasiz. Ularning jonli aloqalari musiqaga xos intonatsion asosi adabiyot bilan yaqinligi,uning ritmik uyushqoqligi she’riyat va raqs san’atiga o’xshashligida,asarlarning mutanosib tuzilishi arxitektura shakllariga muvofiqligida ko’rinadi. Yana shuni ta’kidlash kerakki,ko’pincha adabiyot tasviriy san’at,haykaltaroshlik asarlari musiqiy asarlar yaratilishi uchun badiiy asos sifatida xizmat qiladi. San’at mazmuni-hayot,atrofimizdagi voqelik,insonning o’zi va uning ichki dunyosi,o’y-fikrlari,his-tuyg’ularidir San’at inson faoliyatining boshqa turlaridan farqli ravishda badiiy obrazlar yaratish orqali voqelikni o’zlashtiradi.U kishining hissiyoti va onggiga bevosita ta’sir qiluvchi shaklda olamni go’yoki yangidan yaratadi. U biror obrazga xos bo’lgan eng umumiy,tipik xususiyatlarni saralab olib,ularning hammasini anglab tushunib,obraz qiyofasini o’zgartiradi,so’ng uni rasm,she’r,musiq asari shaklida gavdalanadi.

Shaxsni shakllantirishda avvalombor, o'sib kelayotgan yosh avlodning tarbiyalash jarayonida musiqa o'rnini aniqlashdan iboratdir. Musiqa o'quvchi-yoshning tarbiyasida muhim omil sifatida xizmat qilmoqda. Musiqa asosida ularning aqliy hamda axloqiy rivojlanishida katta ijobiy ta'sir etish imkoniyatlari ko'proq. Bejizga musiqa darslari eng avvalo, tarbiya darslari deb atalgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev "Adabiyot va san'at madaniyatni rivojlantirish xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir" mavzusida davlatimiz ziyolilari bilan uchrashuvda madaniyatimiz va san'atimizni rivojlantirish hamda bu boradagi ijobiy tendentsiyalar bilan birga, ayrim salbiy holatlar, ularning jamiyat hayotidagi ta'sirini xolisona va tanqidiy baholab, o'z yechimini kutayotgan dolzarb muammolar va ularni bararaf etish masalasini ko'ndalang qo'ydilar. Ijodiy uyushmalar, Madaniyat vazirligi hamda uning tarkibidagi birlashma va tashkilotlar faoliyatini chuqur tahlil etib, ijodkor ziyolilarning bugungi kunda jamiyat hayoti, islohotlar jarayonidagi o'rnini va vazifasini oshirish deb ta'kidlab o'tdilar.

Musiqa go'zallikka intilish, estetik ehtiyoj tug'ma xislat emas. U insonda mehnat va atrof-tevarakdagi olamni ta'sirida paydo bo'lgan. Tashqi olamni o'zgartirish bilan insonning o'zi ham o'zgarib boradi. Bunda faqat u jismoniy jihatdagina taraqqiy qilib qolmay, balki ma'naviy jihatdan ham taraqqiy etgan. Insonning ma'naviy qobiliyati va estetik hissi asta-sekin taraqqiy etib, tarbiyalanib boradi. Musiqa san'ati hayotni bilish va odamlarni tarbiyalashning qudratli vositasidir. She'riyat mulkingning sultoni Alisher Navoiy nozik ta'b, yuksak zakovat egasi sifatida musiqani sevib tinglar, dildan zavqlanardi. Shoir talantli san'atkorlarga hamisha g'amxo'rlik qildi, yoshlarning kamoloti uchun tinmay qayg'urdi. Insonning kamolotga yetishuvda asosiy rol o'ynovchi vositalardan biri musiqa san'atidan bahramand bo'lish deb bildi.

Abu Ali ibn Sino o'zining "Kitob ash-shifo" ("Shifo kitobi") nomli kitobida musiqa tarbiyaviy mohiyatini ta'kidlab o'tgan. Bunda san'at vositasi orqali estetik didni tarbiyalashga asosiy e'tibor qaratilgan. Buuk olim ta'kidlaydiki, shaxsni har tomonlama kamol toptirish uchun ikki tomonlama jismoniy barkamollik uchun jismoniy mashqlar, ma'naviy rivojlanishi uchun musiqa va boshqa san'at turlari orqali ta'sir o'tkazish lozim.

Xulosa qilib aytish kerakki, musiqa san'ati insonlarning kechinmalari, emotsional hissiyotlari orqali birlashadi. Musiqa ifodasi orqali kishning hissiyotiga ta'sir qilib, har xil his- tuyg'ularni uyg'otadi va turlicha kayfiyat bag'ishlaydi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Ibraximjanova G.A. Musiqa elementar nazariyasi. Garmoniya Toshkent-2017
2. Mirziyoyev SH. M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz - T.....O'zbekiston-2016
3. Solomonova T.E. O'zbek musiqasi tarixi Toshkent- 1981

